

УДК 635

Анализ состояния отрасли садоводства в Челябинской области

Ф.М. Гасымов, кандидат с.-х. наук, зав. отделом садоводства

И. Г. Кадочников, младший научный сотрудник

А. В. Рутц, младший научный сотрудник

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: uyniisk@mail.ru

Резюме: Плодотворная работа ученых-садоводов в XX веке позволила опровергнуть мнение о полной невозможности ведения садоводства на Урале. В послевоенные годы была создана географическая сеть плодово-ягодных питомников (Смолинский – в центре, Мичуринский – в Карталах, Радужный – в Магнитогорске, Тюбелясский – в горнозаводской зоне), что стало прочным фундаментом для развития садоводства в Челябинской области. К 1980 г. площади садов достигли 11 тыс. га, в том числе: 4,9 тыс. га – в колхозах и совхозах. В настоящее время садоводство региона сосредоточено на садовых участках населения (98,9 %). В 2018 г. плодово-ягодные культуры возделывались площади 9512 га (семечковые культуры занимали 30,2 %, косточковые – 41,6 %, ягодные культуры – 29,2 %).

Ключевые слова: садоводство, плодово-ягодные культуры, Челябинская область, площадь возделывания, производство.

Horticulture Chelyabinsk region in the XXI century

F.M. Gasimov, candidate of agricultural sciences, head of horticulture
department

I.G. Kadohnikov, Junior Researcher

A.V. Rutts, Junior Researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: uyniisk@mail.ru

Summary: The fruitful work of gardening scientists in the 20th century made it possible to refute the view that it was completely impossible to garden in the Urals. In the postwar years, a geographical network of fruit nurseries was created (Smolinskiy in the center, Michurinskiy in Kartaly, Raduzhniy in Magnitogorsk, Tyubelyasskiy in the mining zone), which became a solid foundation for the development of gardening in the Chelyabinsk region. By 1980, the area of gardens reached 11 thousand hectares, including: 4.9 thousand hectares – on collective farms and state farms. Currently, horticulture in the region is concentrated on garden plots of the population (98.9%). In 2018, fruit and berry crops were cultivated on an area of 9512 ha (30.2% of seed crops, 41.6% of stone crops, and 29.2% of berry crops).

Keywords: gardening, fruit and berry cults, Chelyabinsk region, cultivation area, production.

Садоводство – важнейшая отрасль народного хозяйства РФ. Еще 100 лет назад в аграрной науке бытовало мнение о полной невозможности ведения садоводства в суровых условиях Южного Урала. Однако плодотворная работа ученых нашей страны, в том числе работа селекционеров Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН позволила создать десятки новых сортов яблони, груши, вишни, сливы, абрикоса, смородины, крыжовника, малины, облепихи, жимолости и шиповника, пригодных к возделыванию в условиях Челябинской области [1–10].

Развитие садоводства в Челябинской области прошло последовательные этапы. В послевоенные годы была создана географическая сеть плодовых питомников: «Смолинский» – в центре области, «Мичуринский» – в Карталах, «Радужный» – в Магнитогорске, «Тюбелясский» – в горнозаводской зоне. При «Смолинском» и «Мичуринском» плодпитомниках были организованы сортоучастки.

Площади под общественными садами достигли 8 тыс. га, садоводство стало в целом прибыльным.

Пик развития отрасли пришелся на 70-80-е годы XX столетия, когда в Челябинской области существовала географическая сеть плодово-ягодных питомников: «Смолинский» (в лесостепной зоне), «Мичуринский» в Карталах и

«Радужный» в Магнитогорске, «Тюбелясский» (в горно-лесной зоне). К 1980 году площади плодовых садов достигали 8,0 тыс. га (доля сельхозпредприятий при этом составляла 42,5 %), почти половина этой площади составляли плодоносящие сады – 3,8 тыс. га (таблица 1). Площадь под ягодными культурами в 1980 году составила 3,0 тыс. га, из них плодоносящая – 1,9 тыс. га (доля сельхозпредприятий – 50 %).

Таблица 1 – Площадь возделывания плодово-ягодных культур в Челябинской области (1975-2000 гг.)

Показатели	Годы наблюдений					
	1975	1980	1985	1989	1994	2000
Плодовые культуры						
1. Площадь, тыс. га	7,1	8,0	8,4	7,6	11,7	14,4
в т.ч.: - сельхозпредприятия	3,0	3,4	3,9	2,4	1,3	1,2
- население	4,1	4,6	4,5	5,2	10,4	13,2
2. Плодоносящая площадь, тыс. га	3,6	3,8	4,4	5,5	8,8	10,2
в т.ч.: - сельхозпредприятия	1,3	1,5	1,5	1,6	1,0	0,8
- население	2,3	3,3	2,9	3,9	7,8	9,4
3. Валовой сбор, тыс. т	2,6	3,2	8,5	15,6	18,5	24,1
в т.ч.: - сельхозпредприятия	2,2	2,3	2,2	3,0	0,95	1,2
- население	0,4	0,9	6,3	12,6	17,55	22,9
4. Урожайность, т/га	0,72	0,84	1,93	2,84	2,10	2,31
в т.ч.: - сельхозпредприятия	1,69	1,53	1,47	1,88	0,95	1,50
- население	0,17	0,27	2,17	3,23	2,25	2,44
Ягодные культуры						
1. Площадь, тыс. га	2,5	3,0	3,6	3,6	4,9	6,1
в т.ч.: - сельхозпредприятия	1,2	1,5	2,0	1,6	0,9	0,8
- население	1,3	1,5	1,6	2,0	4,0	5,3
2. Плодоносящая площадь, тыс. га	1,7	1,9	2,0	2,2	3,7	4,3
в т.ч.: - сельхозпредприятия	0,7	0,9	1,1	1,0	0,5	0,6
- население	1,0	1,0	0,9	1,2	3,2	3,7
3. Валовой сбор, тыс. т	2,0	2,2	3,6	10,8	6,7	16,0
в т.ч.: - сельхозпредприятия	0,8	0,9	1,0	1,0	0,2	0,8
- население	1,2	1,3	2,6	9,8	6,5	15,2
4. Урожайность, т/га	1,18	1,16	1,80	4,91	1,81	3,72
в т.ч.: - сельхозпредприятия	1,14	1,00	0,91	1,00	0,40	1,33
- население	1,20	1,30	2,89	8,17	2,03	4,11

Примечание. В таблице не показаны крестьянско-фермерские хозяйства, так как площадь садовых культур в этой категории хозяйств не превышала 2 га.

К 2000 году общая площадь садов в Челябинской области составила 20,5 тыс. га (плодовые – 14,4 тыс. га, ягодные – 6,1 тыс. га). Однако за это время произошли существенные изменения в структуре отрасли. Доля сельхозпредприятий сократилась до 8,3 % по плодовым и до 13,1 % по ягодным культурам. Доля плодоносящих сортов по плодовым культурам увеличилась до 70,8 %, а по ягодникам – до 70,5 %. Урожайность плодовых культур в среднем по области увеличилась с 0,84 до 2,31 т/га (т.е. в 2,75 раза), а ягодных культур – с 1,16 до 3,70 т/га (в 3,18 раза).

В ходе реформирования АПК плодово-ягодные питомники пришли в упадок, а вслед за ними сократилось до минимума промышленное садоводство. Так, в 2018 г. площадь плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях Челябинской области составили 44 га или 0,5 % (таблица 2).

Таблица 2 – Площадь возделывания плодово-ягодных культур в Челябинской области, га (2007-2018 гг.)

Показатели	Площади посадки садовых культур, га						
	2007 г.	2010 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
В хозяйствах всех категорий							
Плодово-ягодные насаждения (всего)	13 143	12 236	11 075	10 328	9 749	9 580	9 512
в том числе:							
Семечковые	4317	3 527	3 395	3 110	2 887	2 893	2 873
Косточковые	5 065	4 913	4 464	4 342	4 145	4 028	3 961
Ягодники	3 760	3 792	3 207	2 866	2 706	2 650	2 668
Орехоплодные	1	2	9	10	10	10	10
Виноградники	15	30	39	38	38	40	40
В сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах							
Плодово-ягодные насаждения (всего)	434	315	277	203	62	64	102
в том числе:							
Семечковые	317	184	111	110	14	14	12
Косточковые	51	44	39	42	35	35	34
Ягодники	98	91	127	137	97	88	105

Динамика производства продукции садоводства в Челябинской области в 2007-2018 гг. отражена в таблице 3. Отмечается сокращение валовых сборов плодово-ягодных культур в целом по области в 1,39 раза (с 62,5 до 45,1 тыс. т), в том числе: по семечковым культурам – в 1,37 раза, по косточковым – в 1,62

раза, по ягодным культурам – в 1,28 раза. Наиболее существенное падение отрасли отмечается по сельхозпредприятиям, где в целом за 2007-2018 гг. производство продукции садоводства сократилось в 30 раз.

Таблица 3 – Производство плодово-ягодной продукции в Челябинской области (2007-2018 гг.)

Показатели	Валовой сбор, тыс. т						
	2007 г.	2011 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
В хозяйствах всех категорий							
Плодово-ягодные насаждения (всего)	62,5	64,9	43,4	45,9	42,6	43,6	45,1
в том числе:							
Семечковые	35,6	30,1	24,7	25,6	24,5	24,3	26,0
Косточковые	11,7	14,1	7,2	8,0	6,5	7,3	7,2
Ягодники	15,2	20,7	11,5	12,3	11,5	11,9	11,9
Орехоплодные	0,001	0,002	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004
Виноградники	0,75	0,94	0,80	0,76	0,71	0,85	0,76
В сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах							
Плодово-ягодные насаждения (всего)	0,786	0,388	0,458	0,490	0,014	0,004	0,026
в том числе:							
Семечковые	0,699	0,266	0,350	0,378	0,002	0,002	0,026
Косточковые	–	0,032	0,011	0,012	–	0,001	–
Ягодники	0,087	0,104	0,097	0,100	0,012	0,001	–

Анализ отрасли показывает, что садоводство в Челябинской области в настоящее время сосредоточено на садовых участках населения (98,9 %). Плодово-ягодные культуры возделываются на площади 9,5 тыс. га, из них семечковые культуры занимают 30,2 %, косточковые – 41,6 %, ягодники – 29,2 %. В начала XXI века появились и постепенно расширяются площади под виноградом (40 га) и орехоплодными культурами (10 га).

Маркетинговые исследования выявили острую потребность частного сектора в высококачественном посадочном материале высокопродуктивных сортов плодовых и ягодных культур, сочетающих высокую зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям с отличным качеством плодов.

В 2011-2019 гг. селекционеры нашего института создали и передали на государственное испытание 22 сорта плодово-ягодных культур. В этом числе:

- 6 сортов крыжовника: Авангард, Ковчег (2010), Фантазия, Космический (2013), Аргонавт и Кредо (2014);
- 4 сорта вишни: Челябинская красавица (2011), Богатырка (2015), Вишневая горка (2016) и Галимовка (2018);
- 2 сорта груши: Заметная и Овация (2011);
- 2 сорта сливы: Забавница (2011) и Уральская серебристая (2015);
- 2 сорта абрикоса: Бархатный (2011) и Владимир Пителин (2017);
- 2 сорта смородины черной: Ментор (2011), Терминальная (2017);
- 2 сорта смородины красной: Омега (2011) и Финиш (2017);
- 1 сорт тёрна – Билясувар (2012);
- 1 сорт жимолости – Таганай (2016 г.) [11].

В Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, за этот же период внесено 9 сортов садовых растений, в том числе:

- 6 сортов жимолости: Амазонка (2013), Горлинка, Желанная (2015), Мария (2016), Василек, Заречная (2018);
- 1 сорт груши: Вековая (2015);
- 1 сорт смородины красной: Ильинка (2017);
- 1 сорт крыжовника: Ковчег (2020) [12].

Сорта нового поколения соответствуют лучшим отечественным и зарубежным аналогам по качеству плодов и превосходят их по зимостойкости и устойчивости к болезням [13-17]. Сокращение числа химических обработок не только даст возможность получать экологически чистую продукцию, но и снизит себестоимость продукции садоводства на 10-15%. Расширение площадей под сортами уральской селекции позволит не только удовлетворять потребность населения в ценной садоводческой продукции, но и решить проблему импортозамещения.

Литература

1. **Жаворонков П.А.** Зимостойкие яблони и груши на Урале / Второе издание, переработанное и дополненное. – Челябинск: Челябинское книжное издательство, 1956. – 263 с.

2. **Губенко А.П.** Районированный сортимент ягодных культур и сорта для производственного сортоиспытания // Садоводство на Южном Урале: сборник трудов научно-производственной конференции по развитию садоводства на Южном Урале. – Челябинск: Челябинский рабочий, 1958. – С. 76-77.

3. **Жаворонков П.А.** Селекционная работа с яблоней на челябинской плодово-овощной опытной станции // Агробиология. – 1962. – № 6. – С. 838-842.

4. **Фалкенберг Э.А., Панкратова А.Е.** Азбука садовода и огородника. – Челябинск, 1993. – 293 с.

5. **Ильин В.С.** Смородина на Урале. – Челябинск, 1995. – 88 с.

6. **Фалкенберг Э.А., Панкратова А.Е., Муллаянов К.К.** Селекция груши и косточковых культур на Урале // Состояние и проблемы садоводства России: сб. науч. тр. – Новосибирск, 1997. – С. 90-93.

7. **Мазунин М.А., Мазунина Н.Ф.** Естественные карлики яблони – новое направление в садоводстве // Селекция, биология, агротехника плодово-ягодных культур и картофеля: Сб. науч. тр. – Т. V. – Челябинск, 2001. – С. 17-26.

8. **Фалкенберг Э.А.** Использование уссурийской груши в создании новых сортов, адаптированных для регионов рискованного плововодства // Плововодство и ягодоводство России. – 2005. – Т. 12. – С. 124-137.

9. **Ильин В.С., Ильина Н.А.** Жимолость синяя, облепиха. – Челябинск, 2007. – 371 с.

10. **Ильин В.С.** Результаты сорокалетних исследований по смородине и крыжовнику // Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 5. – С. 46-49.

11. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Ильин В.С.** Садоводство Челябинской области в XXI веке // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. XVIII. – Челябинск, 2016. – С. 238-241.

12. **Глаз Н.В., Ильин В.С., Ильина Н.А., Гасымов Ф.М., Галимов В.Р., Васильев А.А.** Элитные формы плодовых и ягодных культур для Южного

Урала // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. XVIII. – Челябинск, 2016. – С. 222-231.

13. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М.О.** Оценка экологической пластичности сортов сливы и абрикоса // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2019. – № 2 (50). – С. 15-20.

14. **Гасымов Ф.М., Мазунин М.А., Глаз Н.В., Гераськин А.П., Кадочников И.Г.** Оценка экологической пластичности челябинских сортов яблони // Ученые заметки ТОГУ. – 2019. – Т. 10. – № 3. – С. 194-199.

15. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М.** Экологическая пластичность сортов сливы в условиях Челябинской области // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2019. – Т. 180. – № 2. – С. 25-29.

16. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М.** Оценка экологической пластичности и стабильности сортов абрикоса в условиях Южного Урала // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2019. – № 58 (4). – С. 11-20.

17. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М., Глаз Н.В.** Оценка экологической пластичности и стабильности сортов груши в условиях Челябинской области // АПК России. – 2019. – Т. 26. – № 3. – С. 333-337.